

HUDUDLARARO TAFOVUTLARNI TARTIBGA SOLISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Ro'ziboyeva Mushtariy Otabek qizi

mushtariy1899@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20042426>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy tabaqalanish va uni tartibga solishning nazariy hamda zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Klassik va neoklassik iqtisodiy maktablar, shuningdek, zamonaviy fazoviy iqtisodiyot va raqamli rivojlanish konsepsiyalarining hududiy nomutanosibliklarga ta'siri yoritilgan. Tadqiqotda Myrdal, Fridmann, Barro, Sala-i-Martin, Castells va Krugman kabi olimlarning ilmiy qarashlari integratsiyalashgan holda ko'rib chiqilgan. Shuningdek, hududiy rivojlanishni boshqarishda klasterlash, smart region va prognozlash modellari ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Hududiy tabaqalanish, konvergensiya, markaz-periferiya, raqamli iqtisodiyot, klasterlash, smart region.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и современные подходы к регулированию территориальной дифференциации. Освещается влияние классических и неоклассических экономических школ, а также современных концепций пространственной экономики и цифрового развития на формирование региональных диспропорций. В исследовании интегрированно рассмотрены научные взгляды таких ученых, как Мюрдаль, Фридманн, Барро, Сала-и-Мартин, Кастельс и Кругман. Также обоснована значимость моделей кластеризации, «умного региона» и прогнозирования в управлении региональным развитием.

Ключевые слова. Территориальная дифференциация, конвергенция, центр-периферия, цифровая экономика, кластеризация, умный регион.

Abstract. This article analyzes theoretical and modern approaches to regulating regional disparities. It highlights the influence of classical and neoclassical economic schools, as well as contemporary concepts of spatial economics and digital development on the formation of regional imbalances. The study integrates the scientific perspectives of scholars such as Myrdal, Fridmann, Barro, Sala-i-Martin, Castells, and Krugman. It also substantiates the importance of clustering, smart region models, and forecasting tools in managing regional development.

Keywords. Regional disparity, convergence, center-periphery, digital economy, clustering, smart region.

XX asrning o'rtalaridan boshlab hududiy nomutanosibliklarni izohlovchi yangi ilmiy yondashuvlar shakllana boshladi. Xususan, G. Myrdal tomonidan ilgari surilgan "kuchayuvchi divergent jarayonlar" nazariyasiga ko'ra, mintaqalar o'rtasidagi farqlar tabiiy ravishda qisqarmaydi, balki "backwash effects" ta'sirida yanada chuqurlashadi. Uning ta'kidlashicha, mehnat resurslari migratsiyasi, kapital oqimlari va rivojlangan infratuzilma yuqori darajada shakllangan hududlar boshqa hududlarning iqtisodiy salohiyatini o'ziga tortadi. Shu bilan birga, F. Perrouxning "rivojlanish qutblari" nazariyasi ham iqtisodiy o'sishning muayyan markazlarda jamlanishi natijasida markaz va periferiyalar o'rtasidagi tafovutlarning ortishini asoslab beradi.

May, 2026-yil

Mazkur nazariyalar hududiy tengsizliklarni kamaytirish uchun davlat tomonidan faol va maqsadli tartibga solish mexanizmlarini qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

J. Fridman tomonidan ilgari surilgan "markaz–periferiya modeli" ham hududiy tafovutlarning makroiqtisodiy oqibatlarini chuqur yoritadi. Unga ko'ra, sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi va infratuzilmaning asosan markaziy hududlarda jamlanishi aholi migratsiyasini kuchaytiradi. Natijada, markazlarda demografik bosim ortib, periferiya hududlarda esa resurslar va mehnat salohiyatining kamayishi kuzatiladi. Shu tariqa, Fridman hududiy rivojlanishni tahlil qilishda iqtisodiy jarayonlarni ijtimoiy va demografik omillar bilan uzviy bog'lab ko'rsatadi [1].

Barro va Sala-i-Martin tomonidan ishlab chiqilgan neoklassik o'sish modeli makroiqtisodiy konvergensiya g'oyasini yanada rivojlantiradi. Ularning yondashuviga ko'ra, investitsiyalar, inson kapitali va texnologik rivojlanish hududlar bo'yicha nisbatan muvozanatli taqsimlansa, uzoq muddatda iqtisodiy yaqinlashuv (konvergensiya) yuzaga kelishi mumkin. Bu nazariya hududlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirishda bozor mexanizmlarining ham muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shuningdek, mazkur yondashuv hududiy rivojlanishni samarali tashkil etish uchun ilmiy asoslangan strategik rejalashtirish zarurligini ta'kidlaydi [2].

Zamonaviy bosqichda hududiy tabaqalanishga ta'sir etuvchi yangi omillar sifatida raqamli tafovut, axborotga kirish imkoniyatlari, tarmoqlararo integratsiya hamda raqamli infratuzilmaning notekis rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. M. Castells tomonidan ilgari surilgan "Tarmoqlashtirilgan jamiyat" (Network Society) konsepsiyasida hududlar o'rtasidagi farqlar nafaqat an'anaviy iqtisodiy omillar, balki axborot texnologiyalari va raqamli resurslarga kirish darajasidagi nomutanosibliklar orqali ham izohlanadi. Uning ta'kidlashicha, tarmoqqa integratsiyalashgan hududlar innovatsion rivojlanishda tezroq ilgarilaydi. Natijada esa raqamli infratuzilmadan chetda qolgan hududlar bilan tafovut yanada chuqurlashadi [3].

P. Krugmanning "Yangi iqtisodiy geografiya" modeli transport xarajatlari, bozor sig'imi, iqtisodiy fazoviy tuzilma hamda miqyos samarasi kabi omillar ta'sirida hududiy markazlashuv jarayonining qanday shakllanishini matematik asosda tushuntirib beradi. Ushbu yondashuv hududlar o'rtasidagi infratuzilma rivojlanishidagi nomutanosibliklarning makroiqtisodiy oqibatlarini o'rganishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili hududiy tabaqalanishning murakkab va ko'p omilli jarayon ekanini ko'rsatadi hamda uni samarali tartibga solish uchun integratsiyalashgan ilmiy yondashuv zarurligini tasdiqlaydi. Iqtisodiy, demografik, ijtimoiy va raqamli omillar o'zaro bog'liq holda hududlarning rivojlanish dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, zamonaviy tadqiqotlarda fazoviy iqtisodiyot, tarmoqlar nazariyasi, raqamli iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish konsepsiyalarini uyg'unlashtirgan kompleks yondashuvlar tobora keng qo'llanilmoqda [4].

Hududiy tabaqalanish darajasini strategik jihatdan boshqarish zamonaviy iqtisodiyotda mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sish manbalarini diversifikatsiya qilish hamda aholi farovonligini hududlar kesimida muvozanatlashtirishning asosiy shartlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy farqlarning mavjudligi mehnat resurslarining migratsiyasi, investitsiyalarning notekis taqsimlanishi, infratuzilma rivojlanishidagi nomutanosibliklar hamda demografik yuklamaning o'zgarishi orqali makroiqtisodiy jarayonlarga

May, 2026-yil

bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli hududiy tabaqalanishni tizimli o'rganish va uni strategik tartibga solish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ushbu jarayonning nazariy asoslari dastlab klassik iqtisodiy maktab g'oyalariga borib taqaladi. Absolyut va nisbiy ustunlik nazariyalari hududlarning tabiiy resurslar bilan ta'minlanganligi, mehnat salohiyati hamda ishlab chiqarish omillaridagi farqlar tufayli iqtisodiy faoliyatning ma'lum hududlarda to'planishi va natijada regional tafovutlarning yuzaga kelishini izohlaydi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Fridmannning "markaz-periferiya" modeli, Myrdalning "kuchayuvchi divergent jarayonlar" konsepsiyasi hududiy nomutanosibliklar o'z-o'zini kuchaytiruvchi jarayon sifatida rivojlanishini, iqtisodiy markazlarning shakllanishi va ularning periferiyaga ta'sirining ortib borishini ilmiy asoslab berdi. Williamson gipotezasiga ko'ra esa, iqtisodiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida hududlararo tafovutlar kengayadi, biroq keyingi bosqichlarda iqtisodiy tuzilmaning murakkablashuvi va diversifikatsiyasi natijasida konvergensiya jarayonlari kuchayishi mumkin.

Hududiy tabaqalanishni kamroq iqtisodiy o'zgaruvchilar orqali izohlovchi yondashuvlar bilan bir qatorda, sotsiologik nazariyalar ham masalaning ijtimoiy qatlamiga e'tibor qaratadi. Jamiyatning tabaqalanishi, ijtimoiy kapitalning hududlar bo'yicha notekis taqsimlanishi, tarmoqlararo imkoniyatlarning cheklanganligi, raqamli tafovut va axborotga kirish darajasidagi farqlar hududiy nomutanosiblikning yangi shakllarini yuzaga keltiradi. Modern tarmoq jamiyati yondashuvlari bu jarayonni globallashtirish, migratsiya, raqamli texnologiyalar va innovatsion infratuzilma dinamikasi bilan bog'liq holda izohlaydi. Strategik tartibga solish nazariyasiga tayanib, hududiy tafovutlarni kamaytirish davlat siyosati, institutsional muhit va rejalashtirish mexanizmlarining samaradorligi bilan chambarchas bog'liq. Strategik rejalashtirish hududiy resurslar taqsimotini optimallashtirish, iqtisodiy faoliyatni maqsadli hududlarga yo'naltirish, infratuzilma loyihalarini muvofiqlashtirish va innovatsion ekotizimlarni shakllantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Raqamli infratuzilma, elektron hukumat tizimlari, axborot texnologiyalari va data-analitika kabi vositalar hududiy tafovutlarni real vaqt rejimida kuzatish, diagnostika qilish va qarorlarni asoslashga keng imkoniyat yaratadi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda hududiy rivojlanishni baholash uchun integratsiyalashgan indikatorlar tizimi keng qo'llanilmoqda. Bunda kompozit indekslar asosida yalpi ichki mahsulot (YAIM), bandlik darajasi, ta'lim va sog'liqni saqlash sifati, raqamli xizmatlar rivojlanishi hamda investitsiya oqimlari kabi bir qator ko'rsatkichlar umumlashtirilib, hududlarning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi aniqlanadi.

Klasterlash yondashuvi esa hududlar ichidagi va ular o'rtasidagi iqtisodiy faollik nuqtalarini aniqlashga, sanoat hamda innovatsion markazlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy rivojlanishning yanada barqaror va muvozanatli kengayishini ta'minlaydi.

"Smart region" konsepsiyasi raqamli texnologiyalar asosida hududlarni boshqarishning yangi modelini ifodalaydi. U internet infratuzilmasi, IoT tizimlari, katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellektga asoslangan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali resurslardan samarali foydalanish hamda xizmatlar sifatini oshirishni ko'zda tutadi.

May, 2026-yil

Shuningdek, prognozlash va ssenariy tahlili modellari yordamida investitsiya oqimlari, resurslar taqsimoti, demografik jarayonlar va bozor tendensiyalari hisobga olinib, hududlarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari va ehtimoliy ssenariylari ilmiy asosda shakllantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, hududiy tabaqalanish murakkab va ko'p omilli iqtisodiy-ijtimoiy hodisa bo'lib, u tarixiy, institutsional va zamonaviy raqamli omillar ta'sirida shakllanadi. Klassik va neoklassik nazariyalar hududlar o'rtasidagi farqlarni tabiiy resurslar, ishlab chiqarish omillari va bozor mexanizmlari orqali izohlab beradi. Keyingi yondashuvlar esa markaz–periferiya munosabatlari, kuchayuvchi nomutanosibliklar hamda konvergensiya ehtimolini ilmiy asoslaydi. Zamonaviy tadqiqotlar raqamli tafovut, innovatsion infratuzilma va tarmoqlashgan iqtisodiyotning hududiy rivojlanishga kuchli ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi. Hududiy tengsizliklarni kamaytirish strategik rejalashtirish, davlat siyosati va integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmlariga tayanishni talab etadi. Shu bois, hududiy rivojlanishni barqarorlashtirishda iqtisodiy, ijtimoiy va raqamli yondashuvlarni uyg'unlashtirgan kompleks strategiyalar eng samarali yo'l sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Friedmann, John. "Regional development policy: a case study of Venezuela." (No Title) (1966).
2. Barro, Robert Joseph, and Xavier Sala i Martín. Crecimiento económico. Reverté, 2018.
3. Castells, M. (2010). The rise of the network society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
4. Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH